
ZAMONAVIY TA’LIMDA AXBOROTNING O’RNI
ROLE OF INFORMATION IN MODERN EDUCATION
РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Zaynobidinova Muslimaxon Xafizullo qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiyiy-gumanitar fanlar va san`at fakulteti talabasi

muslimaxon1206@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi davrda boshqa sohalar qatori ta’limga ham kompyuter texnologiyalaring kirib kelishi, hamda uning ta’lim tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishda va har tamonlama intellektual qobiliyatni rivojlantirishda muhim o’rin egallashi haqida bayon qilingan.

Kalit soʻzlar: Axborot, intellektual, kompyuter, internet, axborot-kommunikatsiya, texnologiya,elektron kutubxonalar, saytlar, innovatsiyalar.

Аннотация: В данной статье описано внедрение компьютерных технологий в образование, а также в другие сферы, и их важная роль в повышении эффективности образовательного процесса и развитии всех интеллектуальных способностей.

Ключевые слова: Информация, интеллектуальная, компьютер, Интернет, информационно-коммуникационные технологии, электронные библиотеки, сайты, инновации.

Abstract: This article describes the introduction of computer technologies into education, as well as other fields, and its important role in increasing the effectiveness of the educational process and the development of all intellectual abilities.

Keywords: Information, intellectual, computer, Internet, information-communication, technology, electronic libraries, sites, innovations.

Kirish: Hozirgi kunda hayotimizni axborot vositalarisiz, jumladan, internetsiz ta’savvur qilib bo’lmaydi. Vatanimizning mustaqillik yillaridagi dolzarb masalalaridan biri bu ta’lim tizimini isloh qilish, eng avvalo ta’lim va tarbiya tizimiga ilg’or axborot texnologiyalarning kirib kelishi bilan bog’liq bo’ldi. Axborot texnologiyalarning tezkorligi va o’ziga xosligi insoniyat rivojlanishi nuqta’i nazaridan ular deyarli inson faoliyatining barcha sohalariga kirib bordi, ulardan cheklanmagan joylar va maqsadlarda foydalanish imkoniyati paydo bo’ldi. Shu asosida ta’lim tizimiga ham axborot shiddat bilan kirib keldiki, bugungi kun ta’limi eng ilg’or va zamonaviy sohalardan biriga aylandi. Ta’lim sifatini yaxshilash, uning samaradorligini oshirish borasida bir qator amaliy ishlar qilindi. “Offline” bilan bir qatorda “online” ya’ni (masofaviy) ta’lim ham rivojlandi. Buning afzalliklari shundan iboratki, talaba

o`qish bilan bir qatorda ishlash imkoniga ham ega bo`ladi. Jamiyatda malakali kadrlarga bo`lgan talab ko`payar ekan ularni tayyorlashda eng avvalo ta`limga, undagi axborot-kommunikatsiyalarga katta e`tibor qaratish kerak.

Material va metodlar: Maqolada axborotning professional va oliy ta`limga kirib kelishi, undan samarali foydalanish haqida fikr yuritilgan. Oliy ta`lim jarayonini tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning roli ortib bormoqda. Masofaviy texnologiyalardan foydalanish ta`limning imkoniyatlarini yanada kengaytirdi. An`anaviy ta`lim o`z mavqeyini yo`qotmagan bo`lsa ham, hozirgi davrga kelib, masofaviy o`qitish tizimi kundan - kun ommalashib bormoqda. Bu o`ziga xos bir qancha talablarni qo`yadi. Ya`ni nafaqat talabalar, balki pedagog hamda o`qituvchilarning ham bilim darajasini masofadan turib baholash imkoni ortdi va o`z navbatida bu tizimga chuqurroq kirib borish talabini qo`ydi.

Natija va mulohazalar: Oliy va o`rta maxsus ta`limda foydalanilayotgan darslik va qo`llanmalarining raqamli ko`rinishi yaratilib talim jarayonida ulardan samarali qo`llab kelinmoqda. Shu jumladan AKT (axborot kommunikatsiya texnologiyalari) ning ham ta`limdagi ahamiyati yuqoriligi hisobga olinib, ta`lim muassasalari zamonaviy kompyuter, elektron jihozlar bilan ta`minlandi. Bu qulayliklar talaba va o`quvchilarning, shu jumladan barcha ilm o`rganuvchilarning bilim olishlarida yanada ijobiy o`zgarishlar bo`lishiga olib keldi. Ta`lim shunday jarayonki, o`qituvchi va o`quvchilarning aqliy mehnati, faolligi va ijodiy fikrlashidan iborat bo`ladi. Bunda dars o`tishning samaradorligini oshirish, ta`lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda yo`lga qo`yish va yangi pedagogik texnologiyalarni keng jalb qilishda AKT ning ahamiyati yuqori.

“Oliy ta`lim muassasalarida innovatsion faoliyatni tashkil etishdan asosiy maqsad o`qituvchilar va talabalar jamoasi hamkorligi izchilligini ta`minlash hamda uni aniq maqsadga yo`naltirilgan holda yo`lga qo`yishdan iboratdir. Bu ishda ham pedagogik, ham boshqaruv masalalari hal etiladi. Shuni qayd etish lozimki, pedagogik innovatsiyalar ishtirokchilari innovatsiyalarning yuzaga kelish, namoyon bo`lish va boshqarish jarayoni qonuniyatlari haqida metodologik, psixologik, pedagogik, texnologik bilimlarni puxta egallashi lozim. Aks holda pedagogik innovatsiyalar samarali natija bermaydi. Bizning fikrimizcha ta`lim tizimida innovatsion jarayonlarni boshqarish samaradorligi hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablaridan kelib chiqqan holda oliy ta`lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash sifati pedagogik innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etish shart - sharoitlariga, ta`limning an`anaviy usullari bilan maqsadga muvofiq ravishda uzviy qo`llashga bog`liq. Ayrim hollarda samarali bo`lgan an`anaviy usullardan voz kechish holatlari sodir bo`lmoqda. Bu innovatsiyalarni tajribada sinalgan va ijobiy natija berib kelayotgan o`qitishga qarshi

qo’yishdek sezilmoqda. Shuning uchun ham an’anaviy ta’lim tizimidagi ijobiy tajribalar innovatsiyalarga uyg’unlashtirilsa ma’qul bo’lar edi.”²¹

Bundan kelib chiqadiki, axborotning ta’limdagi o’rni va ahamiyati yuqoriligini salbiy va ijobiy jihatlari bilan ham ko’rib o’tish kerak.

Axborotni tarqatish va undan foydalanish katta tezlik bilan rivojlanmoqdaki, buning natijasida OAV (gazeta, jurnal va h.k) dan foydalaninsh o’z ahamiyatini bir necha barobarga pasaytirmoqda.

Ta’lim jarayoni, umuman barcha ta’lim muassasalariga AKT ning kirib kelishi natijasida axborotlarni tez qabul qilish imkoni paydo bo’ldi. Ya’ni OAV ga qaraganda bu jarayon axborot tizimida anchagina ilgari ketdi.

Oliy va o’rta ta’lim muassasalarida online baholash tizimi joriy qilinishi, ish samaradorligini oshirib, ta’lim sifatini yanada aniqroq tekshirish imkonini berdi.

Axborotning rivojlanishi natijasida elektron kutubxonalar shakllandi. Ulardan ham ma’lumotlarni tez va oson topish imkoni paydo bo’ldi.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2018-yil 19-fevraldagi PF-5349-sonli hamda 2020 yil 5-oktabrdagi PF-6079-son “Raqamli O’zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi Farmonlari qabul qilindi. ²²

Ushbu qonunlarning amalda bajarilishi Ta’lim Vazirligi tomonidan nazorat qilinib, o’z natijasini bermoqda.

Xulosa: Ushbu maqolada axborotning ta’limga kirib kelishi, undan samarali va oqilona foydalanish usullari haqida fikr yuritilgan. Hozirgi “Axborot asri”da texnika bilan bir qatorda ta’limga ham axborotning kirib kelishi jadallashdi. Yuqorida aytilganidek, ta’lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish hozirgi yoshlar uchun ham o’z samarasini bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A. Karimov “Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori”. - T.: O’zbekiston, 1997 yil

2. “Zamonaviy ilg’or va innovatsion texnologiyalar” mavzusidagi Respublika ilmiy amaliy konferensiyalar to’plami. Buxoro Yu.I.M.I.I. 2012 yil.

3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

²¹https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3789/13110/650b30884ae70__Berdiyev_J.pdf

²²<https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-tizimida-axborot-texnologiyalarning-tutgan-o-rni>

4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
5. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
7. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
8. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
9. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO’LIB ESGAN G’ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
10. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.
13. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
14. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.
15. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).

16. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
17. Atabayeva, N., G’ulomova, M., & Soibjonova, D. (2024). JADIDCHILIKNING YETUK NAMOYONDASI MAXMUDXO’JA BEHBUDIY. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
18. Atabayeva, N., Ne’matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO ‘NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO ‘LI. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
19. Atabayeva, N., & Turg’unova, G. (2024). MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV MAFKURAVIY G ‘OYALARI. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
20. Atabayeva, N., & Asadullayeva, Z. (2024). O ‘ZBEKLARNING MANGU YULDUZI-MIRZO ULUG ‘BEK. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
21. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
22. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAME SI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
23. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O’ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
24. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
25. Atabayeva, N., & Turg’unova, M. (2024). SHARQ TARIXIDA YAGONA TARIXNAVIS AYOL. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
26. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOY-IQTISODIY HAYOT. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
27. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta’lim, 2(2 (17)).
28. Atabayeva, N., & Turg’unova, M. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR VA UNING JAHON TARIXIDA TUTGAN O ‘RNI. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
29. Atabayeva, N., & Zaynobidinova, M. (2024). OLIMA AYOLLAR-MILLAT KELAJAGINING TARBIYACHISI. Ilm-fan va ta’lim, (5 (20)).
30. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO’LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

31. Atabayeva, N., Rejabaliyeva, M., Sayfutdinova, Y., & Madaminova, S. (2024). O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIGIDAN SO’NG JADIDLAR XOTIRASINING TIKLANISHI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).

32. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).

33. Alisher o’g’li, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. *BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(2), 39-47.